

ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

Исмаилова Н.К.

*Ташкентский финансовый институт
кафедра «Финансы» и.о. доцент.
(ismailovank1275@gmail.com)*

Финансовая безопасность является одной из составляющих экономической безопасности и является гарантией проведения независимой финансово-экономической политики страны. Финансовая безопасность выражается в недопущении крупных оттоков капитала за границу, предупреждении конфликтов между государственными органами разных уровней при распределении ресурсов государственной бюджетной системы, смягчении последствий мировых кризисов, обеспечении финансово-экономической стабильности. Эффективность финансовой системы национальной экономики, с позиции масштабов ее вовлеченности в геополитические процессы, базируется на четком определении сущности финансовых угроз и разработке мероприятий по повышению уровня финансовой безопасности страны.

Существует два типа угроз финансовой безопасности государства: внутренние угрозы и внешние угрозы. К внешним угрозам можно отнести рост мировой финансовой системы за счет вхождения развивающихся стран в мировую экономику, а также увеличение массы капитала. На современном этапе интеграции национальных экономик в мировую экономическую систему важной задачей государства для повышения его финансовой безопасности является обеспечение формирования эффективной системы профилактики угроз и риска масштабных финансовых потерь, определение резервов, которые можно направить на финансовое обеспечение экономического роста, стабилизации всей национальной экономической системы, а особенно – в кризисных условиях, вызванных влиянием негативных внешних факторов.

Внутренние угрозы включают неэффективное управление фискальной и экономической политикой, ошибки государственных органов и злоупотребления в управлении государственной финансовой системой. Наличие внутренних и внешних угроз финансовой безопасности приводит к краху ключевых звеньев финансовой системы и системы ее управления, ущербу национальному богатству, нарушению работы финансовой, кредитной и денежной систем.

Проблемы, связанные с финансовой безопасностью в стране, тормозят экономический рост и экономические реформы, негативно сказываются на развитии торговли и внешнеэкономической деятельности, сдерживают развитие бюджетной, финансовой и страховой сферы. Выделяют три сегмента системы финансового обеспечения: денежный, банковско-кредитный и бюджетно-налоговый. Ниже мы сосредоточимся на государственном долге, одном из важнейших показателей, напрямую влияющих на систему финансовой безопасности страны.

Согласно Маастрихтскому соглашению стран Евросоюза в 1992 году, отношение государственного долга к валовому внутреннему продукту (ВВП) было принято в качестве критерия, не превышающего 60 процентов. Международный валютный фонд рекомендовал не увеличивать номинальную стоимость государственного внешнего долга до 55% ВВП, а

валовой государственный долг до 75% ВВП по отношению к странам с сильной способностью обслуживать государственный долг, включая Узбекистан. Мировой опыт показывает, что риск начинает ощущаться, когда доля внешнего долга в ВВП превышает 30%. В то же время имеет место потеря значительной части государственного бюджета из-за внешнего долга и увеличения внешней зависимости. Именно увеличение отношения внешнего долга к ВВП является одним из основных факторов, влияющих на усиление финансового кризиса. В Отчете о стабильности долга Международного валютного фонда за 2020 и 2021 годы, посвященном Республике Узбекистан, институциональная способность Республики Узбекистан обслуживать государственный долг отмечена как «сильная». Тем не менее, с учетом некоторых возможных ситуаций и исходя из пруденциального подхода, законом установлен максимальный размер государственного долга в размере 60 процентов ВВП в номинальном выражении. Этот показатель соответствует критерию, установленному Международным валютным фондом для стран со «средней» способностью обслуживать государственный долг. В 2016 году внешний долг Узбекистана составил 6,5 млрд долларов США, а по состоянию на 1 июля 2022 года он составил 23,26 миллиарда долларов. Общий внешний долг включает государственный долг, гарантированный государством долг и необеспеченный внешний долг. Следует отметить, что в «частном» секторе в основном представлены государственные компании и банки. Государство владеет акциями таких компаний, как «УзАвто Моторс» и «Узбекнефтегаз», «Узпромстройбанк» и «Ипотека банк», которые контролируют более 80 процентов банковского сектора и владеют долговыми ценными бумагами на сумму 1,92 миллиарда долларов США. При этом 45% иностранных кредитов частному сектору приходится на банковский сектор и 44% на нефтегазовый сектор. Значительная часть государственного внешнего долга задействована в финансировании инвестиционных проектов и обслуживание этого долга осуществляется за счет средств, полученных от реализации проектов. Большинство этих кредитов предоставляются на долгосрочной и льготной процентной ставке.

Сегодня, в условиях возрастающей экономической взаимозависимости стран мира, обеспечение открытости экономики Узбекистана, хотим мы того или нет, по-прежнему ставит вопрос о государственном долге. Потому что это очень большая, ответственная и сложная задача – увеличить ВВП на душу населения к концу 2026 года до 2,8 тысяч долларов США, а к 2030 году – до 4 тысяч долларов США в обмен на быстрый рост нашей национальной экономики. Для этого нашей экономике нужны внутренние и внешние источники долга. Ведь социальное развитие, формирование инфраструктуры на уровне современных требований, охрана окружающей среды, решение проблем, связанных с экологической обстановкой, требуют реализации современных проектов, привлечения технологий и дополнительных инвестиций.

Одной из основных задач в обеспечении финансовой безопасности является своевременная точная и полная оценка ситуации. При высоком уровне кризиса собираются дополнительные индикаторы, что в свою очередь позволяет проводить более глубокий анализ угроз безопасности. Оценка уровня финансовой обеспеченности Республики Узбекистан по внешнему долгу указывает, что финансовая система Узбекистана имеет ряд недостатков. Эти:

➤ В результате неэффективности механизма управления внешним долгом, действенного контроля за его целевым расходованием, имеют место случаи коррупции при закупках текущих проектов.

➤ Увеличение внешнего долга в определенном смысле ограничивает инвестиции государства в национальную экономику, неразвитость финансового рынка Узбекистана заставляет национальную экономику привлекать капитал из-за рубежа. Несмотря на ряд мер, предпринятых государством для развития рынка капитала, рынок капитала развивается медленно.

Наибольшие угрозы и риски финансовой безопасности состоят в нерациональном использовании бюджетных средств, недостаточном развитии налоговой системы, неэффективном финансовом контроле, недостаточности мероприятий по укреплению национальной валюты, невысоком уровне стимулирования инвестиционной деятельности. Для решения данных проблем необходимо провести следующие мероприятия:

- совершенствование бюджетно-налоговой, валютно-денежной и кредитно-банковской систем;

- регулирование фондового и инвестиционного рынков;
- активизация инвестиционной деятельности государства;
- сокращение оттока капитала за пределы государства.

Дальнейшие исследования в сфере укрепления финансовой безопасности национальной экономики целесообразно направить на обоснование механизма обеспечения финансовой безопасности, управления внутренними и внешними рисками угроз стабильности финансовой системы национальной экономики. Таким образом, создание действенного механизма обеспечения финансовой безопасности, который будет учитывать особенности и перспективы функционирования всех составляющих финансовой системы, будет способствовать развитию национальной экономики и улучшению состояния ее национальной безопасности.

Список использованной литературы.

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-60 от 28 января 2022 года «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы».
2. Каранина Е.В. Финансовая безопасность (на уровне государства, региона, организации, личности) - Монография.- Киров: ФГБОУ ВО «ВятГУ» 2015 г, 239 стр.
3. Экономическая безопасность. Текст лекций. Академия государственного управления при Президенте Республики Узбекистан. 2014г.
4. <http://www.stat.uz> – данные Госкомстата Республики Узбекистан и <http://www.ach.gov.uz/ru> – Счетной палаты Республики Узбекистан.
5. <http://www.cbu.uz>. – данные Центрального банка Республики Узбекистан.